

Ш.Ш. ШОХАЪЗАМИЙ,

Национальный университет Узбекистана,

д.э.н., профессор

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА НОВОГО УЗБЕКИСТАНА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЫ

В условиях развития современной глобальной экономики финансовый рынок¹ играет важнейшую роль в стимулировании инвестиций, обеспечении финансовой устойчивости, экономического роста, развитии инноваций и снижении инфляции. Можно указать на многочисленные эмпирические исследования², подтверждающие вывод о том, что для развивающихся странах мира сложилась положительная устойчивая взаимосвязь между индикаторами ёмкости и эффективности финансового рынка, а также индикаторами роста экономики и инвестиционной активности. Такая же, но отрицательная взаимосвязь сложилась с индикаторами инфляции. При этом сила этих связей тем выше, чем сильнее страна отстаёт от среднемирового уровня развития.³

Исследования узбекского финансового рынка, проведенные на фоне вышесказанного, показали⁴, что он слабо развит, раздроблен на части,

¹ Речь идёт о его целостной экономической структуре, состоящей из взаимосвязанных, взаимодействующих, взаимовлияющих денежного рынка и рынка капитала с соответствующими им рынков финансовых услуг, обладающей благоприятным инвестиционным климатом и эффективно функционирующей в цифровом формате (т.е. максимально цифровизированный). См.: Shoha'zamiy Sh.Sh. Zamonaviy moliyaviy bozorning talqini va nazariy-metodologik asoslari// The first of the international Silk Road and Beyond Congress Series (SIRCON 2022) was organized under the theme of "Belt and Road: Opportunities and Challenges" full text book, on October 4-7, 2022 in Uzbekistan. Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları: 175. www.neuyayin.com; Шохазамий Ш.Ш. Концептуальные основы и приоритеты развития финансового рынка в контексте современной макроэкономической политики государства// Korea-Uzbekistan Business and Finance Forum 2014, Seoul-Tashkent, 15 December 2014; Шохазамий Ш. Ш. Трактат о смарт цифровой республике. Монография. – Т.: «Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи», 2020. - 352 с.

² См. например, F. O. Olokoayo etc. (2020). Macroeconomic indicators and capital market performance: Are the links sustainable? Cogent Business & Management. <https://www.tandfonline.com/loi/oabm20>; Шохазамий Ш.Ш. Системное развитие рынка ценных бумаг в регулятивной взаимосвязи с реальной экономикой. Монография.-Т.: Fan va texnologiya, 2012.-448 с.; Shokhazamiy Sh.Sh. Securities market of Uzbekistan: Tendencies, Issues and Ways of Development// Acta Eurasiatica. Journal of Korean Association of Eurasian Studies. Republic of Korea. Vol.: 5, №1. 2014.6. P.153-172.

³ Факторы, лежащие в их основе, связаны с способностью имеющего целостную и развитую экономическую структуру финансового рынка мобилизовать сбережения и эффективно их распределять в форме инвестиций среди отраслей и секторов экономики.

⁴ Отчет ПРООН «Предварительное технико-экономическое обоснование выпуска «зеленого» сукук в Республике Узбекистан»//UNDP, 2021 (www.uz.undp.org); Шохазамий Ш.Ш. Концептуальные основы и приоритеты развития финансового рынка в контексте современной макроэкономической политики государства// Korea-Uzbekistan Business and Finance Forum 2014, Seoul-Tashkent, 15 December 2014; Дёмина Я.В. Финансовые рынки стран Восточной Азии: интеграция и конвергенция//Журнал «Пространственная Экономика» 2016, №3.-с.81-104; Аналитическая записка ИМРИ «Анализ реализации мер, принимаемых министерствами и ведомствами по поддержке рынка капитала и используемых на нём механизмов», 2023 г., www.imrs.uz.

которые регулируются несколькими регуляторами⁵, имеющими разные сферы управления и влияния, соответственно, разные задачи управления экономикой.⁶ В частности, ни по масштабам развития, ни по эффективности использования инвестиций являющийся неразрывной частью финансового рынка рынок капитала не отвечает требованиям развития нового Узбекистана. Причем капитализация рынка капитала в отчётном периоде (2017-2023 гг.) составляла от 8% до 22% ВВП,⁷ транзакционные расходы участников рынка капитала составляют до 8-10% от суммы инвестиций (что совершенно недопустимо). С сентября 2023 года начато осуществление дополнительных мер по обеспечению дальнейшего развития рынка капитала, улучшения его инфраструктуры, стимулирования привлечения инвесторов на рынок капитала, упрощения процедуры участия иностранных инвесторов на местном фондовом рынке и защиты прав инвесторов.⁸ Хотя эти меры не дают полного решения проблемы финансового рынка, а для поддержания тех же темпов прироста (5,6-6,0%) ВВП Узбекистану требуется как минимум вдвое больше инвестиций, чем в среднем для развивающихся стран мира.

В силу сказанного, в контексте стратегии «Узбекистан-2030»⁹ необходимо скорейшее формирование и развитие макрорегулируемого целостного открытого цифрового финансового рынка и достижение на нём благоприятного (S-I)-климата¹⁰. Для этого необходимо разработать научно

⁵ Министерством экономики и финансов, Центральным банком, Национальным агентством перспективных проектов Республики Узбекистан, а также коммерческими банками страны, являющимися эмитентами международных ценных бумаг, порядок эмиссии и обращения которых определяются фондовыми рынками, где размещаются эти ценные бумаги.

⁶ Например, Министерство экономики и финансов (Министерство) является основным эмитентом и бенефициаром при эмиссии государственных ценных бумаг (в том числе международных бондов, размещаемых на международных фондовых рынках). Центральный банк отвечает за регулирование денежным и валютными рынками, адекватности капитала банков взятым им обязательствам, соответственно, все банки являются акционерными обществами, которые эмитируют и размещают ценные бумаги среди учредителей и на свободном рынке. Национальное агентство перспективных проектов (Агентство) является органом, регулирующим рынок страхования, рынок криптоактивов и рынок капитала (фрагментарно). Причем Агентство имеет право регулировать и влиять на обращение ценных бумаг, эмитированных приватизируемыми государственными предприятиями в виде акций акционерных обществ, а также корпоративных облигаций (потенциально), если они эмитированы для внутреннего рынка.

⁷ Хотя принятие в апреле 2021 г. Указа Президента РУз от 13.04.2021 г. №УП-6207 стимулировало процесс капитализации рынка: её уровень вырос от 11% в 2021 г. до более 21% по итогам 9-ти месяцев 2023 г.

⁸ Постановление Президент Республики Узбекистан от 2.09.2023 г. №ПП-291 «О дополнительных мерах по развитию рынка капитала».

⁹ Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.09.2023 г. № УП-158 «Об утверждении стратегии «Узбекистан-2030» (www.lex.uz).

¹⁰ (S-I)-климат – это характерный для финансового рынка климат, включающий в себя понятие инвестиционного климата, при благоприятности которого происходит максимально эффективное выполнение рынком, свойственных ему функций: трансформация предложенных по справедливой стоимости сбережений (S) в эффективные потребные инвестиции (I) по объективным ценам посредством цифровых финансовых инструментов; обеспечение ликвидного обращения (перепродажи) имеющих рыночную капитализацию инвестиций по справедливой стоимости на спекулятивном продолжительном

обоснованную стратегию развития финансового рынка нового Узбекистана в контексте глобальной цифровой экосистемы (далее сокращенно – Стратегия). Причем справедлива мысль о том, что «Нельзя особо надеяться на приемлемость и адаптивность для нового Узбекистана какого-либо зарубежного опыта развития финансового рынка. Необходимо исходить из собственных приоритетов и политики социально-экономического развития страны».

В рамках стратегии необходимо разработать и принять новый Закон «О финансовом рынке», который заменит все существующие разрозненные законы, нормативные акты, указы и постановления.¹¹ Данный новый Закон должен определить место Агентства при Парламенте, установить правовую и операционную самостоятельность Агентству, сделать его подотчетным президенту республики, наделять Агентство четкими полномочиями, полными правами и ответственностью за развитие и регулирование финансового рынка.¹² Причем касательно экономической структуры финансового рынка необходимо обеспечить его целостность, которая должна состоять из взаимосвязанных, взаимодействующих, взаимовлияющих денежного рынка и рынка капитала с соответствующими им рынков финансовых услуг, обладающей благоприятным (S-I)-климатом и эффективно функционирующей в рамках глобальной цифровой смарт (умной) финансово-кредитной экосистемы. Иначе говоря, необходим макрорегулируемый открытый смарт цифровой финансовый рынок (далее сокращенно – МРЦФР), эффективно функционирующий в структуре финансово-кредитной системы (сокращенно – ФКС), в рамках которого рекомендуется объединить все биржи (товарно-сырьевые, фондовый и валютный) в единую биржу финансового рынка. Ибо МРЦФР может обеспечить сбалансированность, координацию и контроль функций государственных институтов, осуществляющих вверенные им виды политик,

вторичном рынке; обеспечение свободного трансграничного движения сбережений и инвестиций в качестве капиталов; эквивалентное отражение качества финансовой политики государства и корпоративного сектора; обеспечение прозрачности операций для целей выполнения роли «барометра» состояния реальной экономики, поведения инвесторов и других участников финансового рынка.

¹¹ Все другие законы и нормативные акты, включая Конституцию и Гражданский, Уголовный, Налоговый и другие кодексы, которые не имеют прямого отношения к финансовому рынку, должны быть пересмотрены и исправлены, чтобы исключить любые возможные коллизии с новым Законом о финансовом рынке и убедиться в том, что обязанности и полномочия Агентства не пересекаются и не противоречат обязанностям и полномочиям других регулирующих органов.

¹² Причем международная правовая совместимость должна включать в себя выявление и предотвращение международных финансовых преступлений.

являющихся составляющими финансовой политики государства¹³ (сокращенно – ФПГ), получить объективную оценку качества ФПГ и ее составляющих и на этой основе достичь эффективности функционирования ФКС, играющей высокую роль в обеспечении жизнедеятельности экономики, в том числе настроить ФКС с помощью МРЦФР на: постоянный приток и удешевление финансовых средств и инвестиций, устойчивую циркуляцию (кругооборот) денежных потоков и эффективное рыночное распределение и перераспределение капитала; эффективное рефинансирование ипотеки и других активов (в том числе дебиторской задолженности стратегически важных для страны компаний, в которых государство имеет преимущественное право участия в управлении); наращивание числа и мощности производства, модернизацию технологической базы с учетом факторов инновационно-инклюзивного роста экономики; соблюдение в экономике индикаторов конкурентоспособности и финансовой безопасности¹⁴. Таким образом, реализация предлагаемой стратегии был бы наилучшим выбором для эффективной реализации стратегии «Узбекистан-2030». Для этого необходима смена парадигмы ФПГ, в центре которой должны быть поставлены стратегия финансовой политики стимулирования быстрого экономического роста, финансового развития и модернизации национальной экономики. Все это возможно сделать, только если в рамках стратегии «Узбекистан-2030» финансово-экономический комплекс правительства и Центральный банк Узбекистана обернутся «Органами развития в одной упряжке», искусно сочетающими в согласии финансовый дирижизм с помощью Агентства, направленный на урегулирование деформаций в макрофинансах, микрофинансах и нанофинансах, а также на создание финансово-инвестиционных условий для экономического чуда, с развитием ФКС (в том числе МРЦФР в ее экономической структуре). Причем если «Органы развития в одной упряжке» перейдут в режим «форсажа», и начнут играть активную роль, государству удастся перейти к стратегии

¹³ При этом составляющими ФПГ являются: бюджетно-налоговая (фискальная) политика (включая политику государственных доходов и расходов, политику государственного долга); денежно-кредитная политика (монетизация, инфляция, насыщенность кредитами экономики, управление ликвидностью и устойчивостью финансового сектора); процентная политика (регулирование уровня процента в экономике); валютная политика (валютный режим, установление валютного курса); политика платежного баланса/счета капиталов (режим счета текущих операций/счета капиталов; состояние платежного баланса/счета капиталов); инвестиционная политика.

¹⁴ Шохаззамий Ш.Ш. Индикативные ориентиры развития рынка ценных бумаг с позиции финансовой безопасности и конкурентоспособности// Журнал «Молия». -Т., №3, 2009. -с.60-67; Шохаззамий Ш.Ш. Системное развитие рынка ценных бумаг в регулятивной взаимосвязи с реальной экономикой. Монография. -Т.: Fan va texnologiya, 2012.-448 с.

«догоняющей» модернизации.¹⁵

Видение стратегии заключается в достижении требуемого стратегией «Узбекистан-2030» уровня финансового развития экономики страны на основе скорейшего формирования и развития МРЦФР, что приведёт к быстрому переходу ФКС в развитую фазу, способную обеспечить эффективную жизнедеятельность экономики по модели инновационного развития.

Для достижения данного видения стратегией предусмотрено создание МРЦФР, обеспечивающий ограничение «спекулятивной модели» или «нулевой модели» ФКС, зависимой от внешнего капитала (или финансовой помощи), переходу к «инвестиционной модели», основанной на усилении роли внутреннего денежного предложения и спроса, ориентированной на «длинные инвестиции», модернизацию экономики, финансирование инноваций.

Стратегия призвана стать катализатором развития ФКС, совершенствования ФПГ, достижения устойчивого и инклюзивного экономического роста.

Миссией предусматривается ряд положений, целей, задач, ориентиров, предложений и рекомендаций.¹⁶

Предполагается, что все изменения, предлагаемые стратегией, будут проводиться взвешенно, осторожно, часто в «закрытом режиме», чтобы не вызвать взрыва инфляционных ожиданий или не создать атмосферу падения курса национальной валюты. Причем стратегия способствует встраиванию

¹⁵ Понятия «дирижизм», «режим форсажа» и «догоняющая модернизация» освещены в статье: Муратова Н.К. Финансовые стратегии модернизации в мировой экономике//В сборнике: Россия: Тенденции и перспективы развития. Ежегодник. 2017 г. Выпуск 12. Часть 1, серия экономика, том 1, место издания РАН, ИНИОН, г. Москва. – с.308-312.

¹⁶ Количественные цели развития ФКС в стратегии направлены на переход по уровню зрелости в кластер финансовых рынков новых индустриальных экономик: монетизация (Широкие деньги/ВВП), насыщенность долговыми активами (Кредиты экономике и населению/ВВП) выше 80%; ослабление системного риска, снижение волатильности (валютный курс, счет капитала, рынок акций и т.п.) в 1,5-2 раза; капитализация/ВВП устойчиво выше 90%; рост доли накопления в ВВП до 30-40% при снижении налогового пресса (индикатор «Доходы общего правительства/ВВП») до 25-30% ВВП; снижение немонетарной инфляции до 1-2%; сужение разрыва между реальным и номинальным курсом национальной валюты в 2-3 раза; расширение использования национальной валюты в международном обороте на пространстве СНГ и Еврозоны; трансформация и вывод эмитентов на открытые рынки (в первую очередь, стратегических компаний); увеличение не связанного акционерного капитала (акции в свободном обращении, free float) до 30-35%, рост числа клиентов брокеров до 3-4 млн человек; снижение доли компаний с крупнейшим акционером, контролирующим более 50% компании, до 40-50%; не менее 100-200 компаний средней и малой капитализации, акции которых обращаются на открытых рынках; соотношение внутреннего и внешних рынков финансовых активов с узбекскими корнями – 8:2; недопущение полной зависимости от нерезидентов, двукратный рост индикатора «Прямые иностранные инвестиции / Портфельные иностранные инвестиции»; снижение уровня концентрации, олигополизации, присутствия государства до 30-40%; снижение значения кэптивов.

МРЦФР в мировую финансовую систему. Это происходит через привлечение в страну прямых и портфельных инвестиций.¹⁷

Государство стимулирует ПИИ, причем портфельные инвестиции можно использовать для поддержания темпов экономического роста, но никак не для индустриального развития. Валютная политика должна основываться на курсе либерализации, но проводить путем жестких фиксаций. Искусственно заниженный курс национальной валюты использовать как стимулирующий фактор экспортной конкурентоспособности страны, что даст свои результаты в сочетании с политикой экспортной ориентации.¹⁸

В инвестиционной политике необходимым является: снижение фискальной нагрузки (увеличение финансовых ресурсов в распоряжении бизнеса для целей развития, мораторий на увеличение ставок налогов, «ударное» расширение налоговых стимулов, связанных с модернизацией и длинными инвестициями). Необходимым также является удержание высокой доли бюджетных расходов на экономику, сокращение удельного веса общегосударственных расходов в структуре затрат, осуществляемых государством. Увеличение государственных инвестиций в основной капитал в экономике, образовании и науке, в том числе за счет вложений внебюджетных фондов в публичные облигации реального сектора. Возможно сокращение субсидирования процента за счет бюджета (по мере нормализации уровня процента в экономике). А также реализация крупных национальных проектов с участием «Органов развития в одной упряжке».

Предлагаемая стратегия требует проведения последовательной и осторожной ФПГ, что предполагает:

переход к «мультицелевому», основанному на одновременном таргетировании денежной массы (органичный рост монетизации), инфляции (ее снижение при условии активного противодействия государства немонетарной инфляции), процента (снижение ставки рефинансирования, других ставок процента Центрального банка), широкого коридора колебаний курса национальной валюты (сокращение разрыва между реальным и номинальным эффективным курсом);

¹⁷ Основными формами прямых иностранных инвестиций (ПИИ) являются открытие за рубежом следующих предприятий: дочерняя компания-предприятие, в котором прямой инвестор-нерезидент владеет более 50% капитала; ассоциированная компания-предприятие, в котором прямой инвестор-нерезидент владеет менее 50% капитала; филиал-предприятие, полностью принадлежащее прямому инвестору.

¹⁸ Валютная политика тяготеет к жесткой привязке к одной или нескольким мировым валютам. Одна из основных причин – это порождаемая стабильным заниженным курсом «уверенность в будущем» экспортеров и иностранных инвесторов.

внедрение национальной валюты в международный оборот;
стабилизация счета капитала, ограничивающим потоки «горячих денег» (обязательное резервирование средств, обложение налогом средств, выводимых в короткие сроки, лимитирование позиций по краткосрочным внешним долгам для операций на открытом финансовом рынке и т.п.);
переход к активной модели антимонопольного и ценового регулирования: ограничение роста цен естественных монополий, глубокое снижение регулятивных издержек как части монопольно высоких цен, временное расширение круга административных цен (с понижением лимитных цен), переход к госзаказу по низким лимитным ценам, внедрение в госзаказ и ценовое регулирование программы международных ценовых сопоставлений, рост операционной способности органов антимонопольного регулирования;
трансформацию ФКС и формирование МРЦФР в ее экономической структуре и благоприятного на нем (S-I)-климата;
трансформацию системы административного управления;
перехода к цифровой форме комплексного макро-финансового учета, анализа и прогнозирования всего имущества – всех видов объектов гражданского права (ОГП) национальной системы собственности (НСС)¹⁹, находящегося в процессе хозяйственного оборота²⁰ внутри страны и за её пределами, на основе ввода цифрового макро-финансового баланса (ЦМФБ)²¹ в целях сбалансированного (согласно принципам международно-признанных стандартов финансовой отчетности – МПСФО) управления справедливой стоимостью²² совокупных активов и пассивов для обеспечения ее роста в процессах их хозяйственного оборота²³.

¹⁹ Национальная система собственности (НСС) любой цивилизованной страны мира основывается на принципах полиформизма собственности и включает в себя различные формы собственности – государственную и негосударственную (различных юридических и физических лиц) формы.

²⁰ Можно принять, что хозяйственный оборот включает в себя экономический оборот имущества (ОГП) в процессе производства и воспроизводства благ, а также социальный оборот ОГП в процессе потребительской деятельности юридических и физических лиц (государственных органов, субъектов бизнеса, негосударственных организаций (негосударственных некоммерческих организаций, партий и политических движений), домохозяйств и индивидуумов – людей).

²¹ Шохазамий Ш. Ш. Концепция цифрового макрофинансового баланса//“Рақамли иқтисодиёт шароитида бухгалтерия ҳисоби ва аудитни халқаро стандартларга мувофиқлаштириш масалалари” мавзусида халқаро миқёсида илмий-амалий конференция материаллари тўплами. 2020 йил 24 октябр, ТМИ. –с.789-794.

²² Достижение роста их справедливой (или рыночной) стоимости, финансовых размеров в процессе такого оборота может повысить рейтинговую оценку и ранжирование страны в условиях жесткой международной конкуренции. Рыночную (справедливую) стоимость ОГП можно оценивать на основе Международных стандартов оценки имущества.

²³ Причем ЦМФБ формируется из всей совокупности активов и пассивов, задействованных в хозяйственном обороте, в том числе из свода бухгалтерских балансов всех субъектов экономики, задействованных в данном обороте. ЦМФБ можно принять за макрофинансовый цифровой эквивалент системы хозяйственного

Для настройки циркуляции (кругооборота) денег и обеспечения постоянного притока более дешевых финансовых средств можно применить проект рефинансирования государством (Центральным банком совместно с Министерством и Агентством) активов стратегических компаний и ипотеки, удешевления кредитов на внутреннем денежном и кредитном рынках пропорционально с объемами освоенных ПИИ. Данный проект обусловлен дороговизной кредитов и неадекватной эквивалентностью величин текущих курсов национальной валюты «сум» к иностранным валютам, соответственно, размеров процентных ставок по ним, что предусматривает скорейший переход Узбекистана к прогрессивной модели цифровой ФКС с МРЦФР, обладающим благоприятным (S-I)-климатом.

При этом ввод макрорегулятора МРЦФР в лице Агентства позволит снизить коррупцию и теневую экономику, обеспечить благоприятность (S-I)-климата и эффективное регулирование ФКС, внедрить современный механизм корпоративного управления в компаниях, оценить и обеспечить качество ФПГ и согласовать действия государственных институтов, осуществляющих виды политик в рамках ФПГ. Агентство может в рамках данного проекта определять стратегию привлечения долгосрочных внешних и внутренних финансовых ресурсов и инвестиций, достижения стратегическими компаниями, в которых участвует государство, необходимого уровня рыночной капитализации и справедливой стоимости, осуществления ими выпуска финансовых инструментов (IPO, SPO, Депозитарных расписок, ICO) на реализацию их проектов, а Центральный банк может одолжить денежные средства Правительству (Кабинету Министров, в том числе госбюджету), а Правительство введет их в оборот в установленном порядке.²⁴ Причем развитие МРЦФР заставит всю экономику ускоренно цифровизироваться.

оборота всего имущества НСС, следовательно, говорить о справедливости идеи о возможности организации комплексного цифрового управления справедливой стоимостью совокупных активов и пассивов, учитываемых в процессе хозяйственного оборота всех ОПП, которые взаимно сбалансированы согласно принципам МПСФО.

²⁴ Как правило, эти денежные средства переходят в разряд “бюджетных расходов” – это строительство и улучшение социальных объектов и инфраструктуры, субсидии регионам и малому бизнесу, госинвестиции и т.д. Причем отметим при этом, что еще одним вариантом является одолжение средств более мелким банкам, имеющим рынок и достаточным потенциалом конкурентоспособности, которые должны предоставлять кредиты малому бизнесу и частным предпринимателям, в том числе субъектам сателлитных кластеров малого бизнеса. Хотя при этом мелкие банки в первую очередь преследуют собственные интересы.